

PORTFOLIO-BOLA IQTIDORI OYNASI

Mavlonova Marjona Shahobiddin qizi

Shaxrisabz davlat Pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda bolaning individual qobiliyatlari, individual sur'atlari va rivojlanish xususiyatlari bilan shaxs sifatida rivojlanishiga katta e'tibor berilmoqda. Portfolio texnologiyasi unga o'zini ko'rsatishga, har birida o'zining "qiziqishini" sezishga yordam beradi. Ko'pincha u ijodiy odamning portfeli sifatida ishlatiladi. Biroq, portfel kontseptsiyasining barcha ta'riflaridan shuni ajratish mumkinki, bu ma'lum bir davr uchun individual yutuqlarni to'plash, saralash va jamlash anjomi.

Bu ayniqsa maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchining qiziqishlari uchun tanlanganda nihoyatda qadrlil va kerakligi bilan ahamiyatlidir.

Maqolada ham bola iqtidorini namoyon qilishda portfolioning pedagogic ahamiyati xususida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: portfolio, iqtidor, tarbiyalanuvchi, tarbiyachi, yutuq, keljak, imkoniyat.

Аннотация: В настоящее время большое внимание уделяется развитию ребенка как личности с индивидуальными способностями, индивидуальными темпами и особенностями развития. Портфолио-технологии помогают ему проявить себя, заметить свою «заинтересованность» в каждом. Часто используется как портфолио творческого человека. Однако из всех определений понятия портфолио можно выделить, что оно является результатом сбора, сортировки и обобщения индивидуальных достижений за определенный период.

Это особенно ценно и необходимо, когда дошкольное образование выбирается по интересам ребенка.

Также в статье говорится о педагогическом значении портфолио в проявлении таланта ребенка.

Ключевые слова: портфолио, талант, стажер, тренер, достижение, будущее, возможность.

Portfel - bu "muvaffaqiyat doskasi", u inson hayotida sodir bo'layotgan barcha qiziqarli va munosib narsalarni aks ettiradi. Portfel bolalar bog'chasining o'qituvchilari uchun ham, ma'lum bir oila uchun ham tuziladi. Aslida ham, portfel ijodiy muvaffaqiyat ko'rsatkichidir. Portfel o'z maqsadiga erishish uchun bir qator shartlarga rioya qilish kerak. Xususan, uning asosiy sharti bu- ixtiyoriylikdir. Agar portfelni saqlash majburiy bo'lsa, u ko'pincha rasmiy bo'ladi. Bu o'qituvchi uchun ham, bolalar uchun ham qo'shimcha yuk bo'ladi. Portfel yaratuvchisi uni yaratishdan manfaatdor bo'lishi kerak. Hatto materialni tanlash ham bolaning o'zi qilishi kerak. Va agar u portfel papkasida biron bir materialni joylashtirishga rozi bo'lmasa, unda bu shart emas. Chunki, keyin portfelning individualligi yo'qoladi.

Portfellar quyidagi bo'limlarni o'z ichiga oladi:

— **Men bilan tarnishing** bo`limida ijodkorning tug`ilgan yili, oy sana haqidagi ma'lumotlar bilan to'ldiriladi. Bunda bolaning ismi nimani anglatishi haqida ma'lumotni joylashtirish ham bla uchun noodatiy xususiyat kasb etadi. Shuningdek, oila daraxti-shajaraning ham qiymati kattadir.

Keyingi bo`lim, "**Men o'syapman.**" Ushbu bo'limni ikkiga bo'lish mumkin:

- **Men qanchalik kattaman:** vazn, bo'y, turli yosh bosqichlarida bolaning kaftini chizish mumkin.

- **Men nimani o'rgandim:** bolaning o'tgan yil davomida egallagan ko'nikmalari yoziladi. Masalan, men -p tovushini talaffuz qilishni, o'ngacha sanashni va hokazolarni o'rgandim.

"**Mening oilam**": oila a'zolarining fotosuratleri, bolaning rasmlari joylashtiriladi. Har bir rasm hikoya bilan birga keladi.

"**Mening do'stlarim**": "Mening oilam" ga o'xshash to'ldiriladi.

"**Atrofimizdagi dunyo**": sayohatlar, oilaviy ta'tillar, sayrlar, sayohatlar haqidagi fotosuratlar yoki bolalar rasmlari joylashtiriladi.

"**Oltin qalamlar**". Ushbu bo'limda bolalarning qo'lda ishlangan ishlari yoki fotosuratlar bo'lishi mumkin, agar ular hajmli bo'lsa nur ustiga a`lo nur. Ishning sanasini, mavzusini yozishni unutmash kerak.

"**Men haqimda aytib bering**": ota-onalar, bolalar bog'chasi o'qituvchisi, do'stlari va boshqalarning fikriga ko'ra qanday bola haqida hikoyalar joylashtiriladi.

"**Ovozli fikrlash**": bolalarning bayonotlari, qiziqarli nutq burilishlari, so'zlar, fikrlash joy oladi.

"**Mening yutuqlarim**": diplomlar, tashakkurnomalar bu avval joylashtirilgan ma'lumotlarning eng muhimidir.

Ma'lumot to'plash maqsadini, portfelning o'zini yaratish maqsadini aniq tushunish

Saqlash qulayligi ham muhim shartlardan biridir. Barcha to'plangan materiallar tizimlashtirilgan bo'lishi va undan foydalanish qulay bo'lishi uchun saqlanishi kerak.

Agar maktabgacha yoshdagi bolaning portfeli bo'lsa, unda turi, tuzilishi va mazmuni o'qituvchi yoki oila a'zolari tomonidan belgilanadi. Ma'lumot to'plash o'z-o'zidan ketishi mumkin emas, lekin bolaning fikrini hisobga olish kerak.

Ma'lumotni tizimli yig'ish lozim. Portfel mavjud materiallarni doimiy ravishda to'ldirish va tahlil qilishni nazarda tutadi. Siz ish chastotasini oldindan belgilashingiz mumkin

(masalan, haftasiga kamida 1 marta, oyiga 1 marta, chorakda 1 marta va boshqalar).

Portfelni bir necha turlarga bo'lish mumkin.

Elektron portfel. Bu axborotni tizimlashtirishning ancha yangi turi. Aynan u katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarni o'ziga jalb qiladi. Elektron portfel har doim rang-barang, jonli tomosha bo'lib, ko'plab qiziqarli effektlarga ega.

Lekin hamma o'qituvchilar va ota-onalar Power Point kompyuter dasturini yaxshi bilishmaydi va har bir muassasada, ayniqsa guruhda kompyuter mavjud emas.

Portfolio bo'yash kitob. Ushbu turdagi portfel ham bolani o'ziga jalb qiladi. Axir, uning o'zi sahifalarni ranglashi mumkin. Bu yerda tayyor tasvirlarni yopishtirish ham mumkin. Ammo sarlavhalarining mazmuni ma'lumotlar bilan to'ldirilgan bo'lishi kerakligini yodda tutishimiz kerak.

Portfelni bo'yash sahifasiga "Atrofimizdagi dunyo" rubrikasini qo'yish tavsiya etiladi. Bola rubrikaning sarlavha sahifasini o'z xohishiga ko'ra tasvirlashi mumkin: u hayvonot bog'iga qanday borganini chizishi mumkin, bu rasmni ranglashi mumkin, lekin kattalar hikoyani yozishi kerak.

Chop etilgan portfel eng an'anaviylardan biridir. U papkalar, fayl shkaflari shaklida yaratilgan.

Ammo har qanday portfel, birinchi navbatda, muallifning o'zini jalb qilishi kerak. Uning sahifalari shunday tuzilgan bo'lishi kerakki, hali ham o'qiy olmaydigan maktabgacha yoshdagi bola nima deyilayotganini tushuna oladi. Bunga fotosuratlar, chizmalar, rasmlar yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Maktabgacha ta'lim muassasasidagi portfel: to'plam / ed. N. A. Kochkina - M.: 2012.
2. Talaba portfeli yoki shaxsiy yutuqlar portfeli: to'plam / ed. T. I. Tyulyaeva. - M.: Vernata-Graf, 2011 yil.
3. Yudina I.G. Portfel. - Volgograd: O'qituvchi, 2007 yil.
4. Men bolalar bog'chasiga boraman. Maktabgacha tarbiyachining portfeli: E. V. Mettus, O. S. Turta - Sankt-Peterburg, o'qituvchi, 2014 yil